

ILK ADABIY TA'LIM TARBIYALANUVCHILARDA MILLIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISH ASOSI SIFATIDA

Ergasheva Umriniso Komilovna

University of business and science Maktabgacha,
boshlang'ich ta'lim va jismoniy tarbiya kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13336050>

Annotatsiya : Ushbu maqolada qadriyat, adabiyot, san'at va madaniyat , millat va xalq, butun insoniyat, mantiqiy qadriyat haqida so 'z uyritilgan.

Kalit so'zlar: qadriyat, mantiqiy qadriyat, milliy qadriyatlar, kattalar maktabgacha ta'lim va tarbiya.

Аннотация: В данной статье речь идёт о ценностях, литературе, искусстве и культуре, нации и народе, всём человечестве, логической ценности.

Ключевые слова: ценность, логическая ценность, национальные ценности, дошкольное образование и воспитание.

Annotation: In three articles, a word was taught about value, literature, art and culture, nation and people, all humanity, logical value.

Key words: value, logical value, national values, adult preschool education and upbringing.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev «O'zbek mumtoz va zamonaviy adabiyotini xalqaro miqyosda o'rganish va targ'ib qilishning dolzarb masalalari» mavzusidagi xalqaro konferensiya ishtirokchilariga yo'llagan tabrigida "...bugungi kunda O'zbekiston o'z taraqqiyotining yangi, yuksak bosqichiga qadam qo'ymoqda. Biz milliy tiklanishdan – milliy yuksalishga erishishni o'z oldimizga eng muhim va ustuvor vazifa qilib qo'ydik. Bu ulug' maqsadga esa jahon ahli bilan hamjihat va hamkor bo'lib yashash, ochiq demokratik jamiyat qurish, hayotimizda milliy va umumbashariy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini yanada keng qaror toptirish orqaligina erishish mumkinligini biz yaxshi anglaymiz. Ayni shu nuqtai nazardan qaraganda, o'zbek mumtoz va zamonaviy adabiyotini xalqaro miqyosda o'rganish va targ'ib qilish, ko'pqirrali bu mavzuni bugungi kunda dunyo adabiy makonida yuz berayotgan eng muhim jarayonlar bilan uzviy bog'liq holda tahlil etib, zarur ilmiy-amaliy xulosalar chiqarish, kelgusi vazifalarimizni belgilab olish, o'ylaymanki, katta ahamiyatga ega" [1] - deb ta'kidlab o'tgan edilar.

Bundan yuz yil muqaddam buyuk o'zbek shoiri Abdulhamid Sulaymon o'g'li – Cho'lpon «Adabiyot yashasa, millat yashar!» degan otashin da'vat bilan maydonga chiqqan edi. Hayot va tarix sinovlaridan o'tgan teran ma'noli bu

so'zlar bugun ham o'z ahamiyati va qimmatini yo'qotgan emas. Darhaqiqat, adabiyot, san'at va madaniyat yashasa, millat va xalq, butun insoniyat bezavol yashaydi. Ayni paytda ular milliy qadriyatlarning badiiy ifodasi sifatida ulkan ma'rifiy ahamiyat kasb etadi.

Qadriyatlar tushunchasi nihoyatda xilma-xil ma'noda turli sohalarda qo'llaniladi. Qadriyatlar to'grisidani fan bu aksiologiyadir. Bu atama ilmiy bilimlar sohasiga o'tgan asrning ikkinchi yarmida nemis aksiologii E.Gertman va fransuz olimi P.Lapi tomonidan kiritilgan. Garbda bu atama grekcha «qadriyat» va «fan», «ta'limot» tushunchalariga asoslanadi. Qadriyatni aksiologik nuqtayi nazardan talqin qilish, uning kategoriya sifatidagi mazmuni, obyektiv asosi va subyektiv jihatlari, namoyon bo'lish shakllari va xususiyatlarini o'rganishga imkon beradi[4].

Qadriyatlar inson bisotida turli-tuman ehtiyojlarning va his-tuyg'ularning mavjudligidan dalolat beradi, atrofida sodir bo'layotgan voqealarni, hodisalarni turlicha baholashlari uchun zamin yaratadi. Chunonchi birovlar uchun g'oyat qadrli, g'oyat muhim ahamiyatga ega bo'lgan yoki bu hodisa, boshqa birovlar uchun qadrsiz, sariq chaqalik ahamiyatsiz bo'lishi mumkin. Xuddi shuning uchun ham qadriyatlarni oddiy qilib ijobiy yoki salbiy (ahamiyatsiz, ahamiyati kamroq, qadr-qimmat sezilmaydigan), absalyut va nisbiy, obyektiv va subyektiv qadriyat-larga bo'lish mumkin. Mazmuniga qarab mantiqiy, etik, estetik va narsalar qadriyatlariga bo'lish mumkin. Shuningdek, haqiqatni, ezgulikni, go'zallikni ulug'lovchi qadriyatlarga ajratiladi. Badiiy adabiyotida, xususan, bolalar uchun yaratilgan so'z san'ati namunalari ushbu tasnifdagi barcha qadriyat ko'rinishlari mavjud bo'lib, ularni faoliyat markazlaridagi mashg'ulotlarda singdirib borishning metodik mexanizmini yo'l qo'yish lozim [2, 442].

Birgina mazmuniy tasnifga ko'ra shakllarining badiiy adabiyotda aks etishi tahlili ham bu san'at turning imkoniyatlari ochib beradi.

Birinchi mantiqiy qadriyat. Bu turli yosh davrida tur va janr jihatdan muayyan namunalardan foydalanishni taqozo qiladi. Maktabgacha davrda mantiqiy qadriyat o'laroq topishmoqlar, ertaklar, maqollardan eng sara asarlarni tanlab olish lozim bo'ladi. Masalan, quyidagi topishmoqni olaylik:

Onam, singlim, opamning
Qo'llarida o`ynaydi,
Hovli uyni har kuni
Tozalaydi, to`ymaydi.

Kichik yoshdagi bolalar hayotiy kuzatishlaridan onalar, opalar, singillar qo'llarida o'ynaydigan va tozalikka sabab bo'ladigan narsa supurgi ekanligini

mantiqiy mushohada bilan topa oladilar. Ayni paytda tarbiyachi milliy qadriyatlar bu topishmoqda ifodalanganini bolalarga yo'naltiruvchi savollar va olib boriladigan kichik suhbat vositasida anglatishi lozim. Xonadon tozaligi, sarishtaligi asrlar davomida ayol-qizlar zimmasidagi qadriyat bo'lib kelgani va bu tozalik va poklik zahmatkashlari qadriga yetish tuyg'usi singdiriladi. Mana shu tuyg'uga egalikning o'zi axloqiy tarbiya negizidir.

Xalq maqollarida ham ham mantiqiy, ham etik, ham estetik tarbiya asosi bo'ladi. Masalan:

To'g'ri yurdim — yetdim murodga,
Egri yurdim — qoldim uyatga.

Bu maqol bilan tanishtirilgach, bolalardan to'g'ri yurishning ma'nosi nima-yu, egri yurishning ma'nosi nima ekanligi haqida suhbat uyushtiriladi. Maqol katta yosh yoki maktabga tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilari bilan muhokama qilinadi – bu yosh kesimidagi bolalar uni tarbiyachi yetovida tahlil qila oladilar. Maqoldagi o'zaro ziddiyatda bo'lgan “to'g'ri” – “egri” hamda “murodga” – “uyatga” so'zlari taqqoslash vositasida axloqiy, ma'naviy voqeliklarni chuqurroq tushunishga yordam beradi. “Taqqoslash insonning ijtimoiy faoliyatida, bilimlarning o'zlashtirilishida, voqelikni to'liqroq aks ettirishda bir-biriga o'xshash jihatlar tafovutini, shuningdek bir-biridan farq qiladigan tomonlar o'rtasidagi o'xshashlikni topishdan iborat fikr yuritish operatsiyasi bo'lib, u katta ahamiyatga ega. Taqqoslash operatsiya vositasida obyektiv dunyodagi narsa va hodisalarning bir-biriga o'xshashligi va bir-biridan farqi aniqlanadi. Taqqoslash operatsiyasi ikki xil yo'l bilan amalga oshishi mumkin: amaliy (muayyan narsalarni bevosita solishtirish) va nazariy (tasavvur qilinayotgan obrazlarni va narsalarni ongda fikran taqqoslash)”[3,61].

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarga milliy qadriyatlarning etik – axloqiy mezonlarini singdirishda o'zbek xalq ertaklari imkoniyatlari g'oyat keng. Barchaga birdek tanish “Zumrad va Qimmat”, “Oltin tarvuz” ertaklarida bolalar etik jihatdan ertak qahramonlarini yaxsh va yomon obrazlarga ajratadilar, ularning tafakkur va tasavvurlarida ezgulik timsolidagi ideal shakllana boradi. Qadriyatlar insonning orzulari-istaklari, niyatlari-umidlari, bir so'z bilan aytganda, ideal sifatida namoyon bo'ladi. Xuddi shuning uchun ham buyuk nemis faylasuflari V.Vindeluband, G.Rikkert ta'kidlaganidek, qadriyatlar hech qachon obyektga ham, subyektga ham bog'liq bo'lmagan musatqil olamni vujudga keltiradi. Bu olam makon va zamon qonunlaridan ustun turadi. Shuningdek, insoniyatning buyuk ma'naviy xazinasini bo'lgan qadriyatlar hech qachon o'zgarmaydi, balki M.Sheler, N.Gartman aytganidek, insonning qadriyatlar

haqidagi tasavvurlari o'zgaradi[4]. Butun olam qadriyatlar bilan to'lib-toshgan bo'ladi va borliqqa hamisha yangi ma'no ato etadi. Shuning uchun ham butun voqelik qadriyatlarning «o'ziga xos namoyishi»dan iboratdir. E'tiborga molik tomoni shundaki, bolalikda shakllangan qadriyatlar mohiyati bir umr inson tafakkurida muqim bir ma'naviy voqelik o'laroq saqlanib qoladi. Shu bois ham insoniyatga eng maqbul va zarur bo'lgan qadriyatlar bolalikning dastlabki yillaridan singdirilishi zarur.

Yuqoridagi fikrlarimizdan quyidagi xulosalar kelib chiqadi:

Qadriyat alloqanday hodisa, voqea yoki narsaning o'ziga xos xususiyati yoki xossasi emas, balki uning mohiyati, o'z navbatida borlikning u yoki bu ob'ektining yashashi, mavjud bo'lib turishi uchun tom ma'nodagi zaruriy shartidir. Qadriyatlarni jamiyat, millat hayotidagi o'rni, ijtimoiy xarakteriga qarab milliy va umuminsoniy, sinfiy yoki diniy, shuningdek kishilarning yoshi, professional xususiyatlariga xos qadriyatlarga bo'lish mumkin. Milliy qadriyatlar, har bir millatning o'ziga xos xususiyatlari, xossalari, belgilari, alomatlarini ifodalovchi falsafiy tushuncha bo'lib, o'sha millat bosib o'tgan ijtimoiy rataqqiyot jarayonida shakllangan milliy madaniy meros xazinasiga qo'shgan hissasini, ulushini ifodalaydi. Umuminsoniy qadriyatlar esa barcha millat vakillariga xos bo'lgan qadriyatlarni ifodalaydi. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar bolalikdan boshlab shakllantirilsagina butunlik va muntazamlik kasb etadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev «O'zbek mumtoz va zamonaviy adabiyotini xalqaro miqyosda o'rganish va targ'ib qilishning dolzarb masalalari» mavzusidagi xalqaro konferensiya ishtirokchilariga yo'llagan tabrigi. <https://kknews.uz/oz/21772.html>
2. Qodirov Valijon. Maktabgacha yoshdagi bolalarni mustaqil fikirlashga o'rgatish yuzasidan nazariy yondashuvlar haqida mulohazalar. NamDU Ilmiy xabarnomasi. 2021-yil, 4-son.
3. Sirliyev B.N., Beknazarov A.A., Arziqulov D.N. Psixologiya: ma'ruzalar to'plami. T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2005.
4. <https://genderi.org/milliy-va-umuminsoniy-qadriyatlar-dialektikasi.html>

